

ROSSIYALIK OLIMLARNING ERON DAVLAT BOSHQARUV TARIXIGA OID TADQIQOTLARI TAHLILI

Xodjimuratova Dilshoda Sunnatillayevna

Boshqarma boshlig'i, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

E-mail: dilshoda_xodjimuratova@tsuos.uz

Annotasiya. Maqolada rossiyalik eronshunos olimlar va mutaxassislarning Eron ichki siyosiy tizimi va uning o'ziga xos xususiyatlari borasidagi ilmiy tadqiqotlar va adabiyotlar o'rganilgan. Chet tilidagi ilmiy adabiyotlarda asosan ushbu tizimning mafkuraviy va institusional jihatlarini, shuningdek, mintaqaviy va xalqaro maydondagi roli va o'rni ko'rib chiqilgan. Rus tilidagi ilmiy adabiyotlarda Eron va Rossiya munosabatlarining nazariy va amaliy jihatlariga, shu jumladan, Eronning Markaziy Osiyo va Kavkaz respublikalari bilan mintaqaviy hamkorligining strategik ahamiyatiga e'tibor qaratilganligi yoritilgan. Shuningdek, rossiyalik sharqshunos mutaxassislarning Eron davlat boshqaruvida ruhoniyyatning ustuvorligi natijasida mamlakatda din va siyosatning o'zaro chambarchas bog'lanishiga olib kelgani hamda liberal islohotlar o'tkazilishini murakkablashtirgani borasidagi fikrlar ushbu mavzuni tadqiq etish jarayonida ochib berildi.

Kalit so'zlar. Eron, davlat boshqaruv tizimi, diniy-siyosiy modernizm, "Velayate fakih", rossiyalik sharqshunoslar, teokratik tizim, Ruhulloh Xumayniy, Ali Xomanaiy.

Annotation. The article examines the scientific research and works of Russian Iranologists and specialists on Iran's domestic political system and its characteristics. English-language academic literature primarily focuses on the ideological and institutional aspects of this system, as well as its role and position in regional and international politics. Russian-language academic sources, on the other hand, emphasize the theoretical and practical aspects of Russian-Iranian relations, including the strategic significance of Iran's regional cooperation with the Central Asian and Caucasus republics. Furthermore, in the course of studying this topic, the views of Russian Orientalists on the dominant role of the clergy in Iran's system of governance were revealed, highlighting the close intertwining of religion and politics, which has complicated the implementation of liberal reforms.

Keywords: Iran, system of state governance, religious-political modernism, "Velayat-e Faqih," Russian Orientalists, theocratic system, Ruhollah Khomeini, Ali Khamenei.

Аннотация. В статье рассматриваются научные исследования и труды российских иранистов и специалистов по внутренней политической системе Ирана и её особенностям. В англоязычной научной литературе основной акцент сделан на идеологических и институциональных аспектах данной системы, а также на её роли и месте в региональной и международной политике. В русскоязычных научных источниках внимание уделено теоретическим и практическим аспектам российско-иранских отношений, включая стратегическую значимость регионального сотрудничества Ирана с республиками Центральной Азии и Кавказа. Также в процессе изучения данной темы выявлены взгляды российских востоковедов на доминирующую роль духовенства в системе государственного управления Ирана, что привело к тесному переплетению религии и политики и усложнило проведение либеральных реформ.

Ключевые слова: Иран, система государственного управления, религиозно-политический модернизм, «Велаят-э факих», российские востоковеды, теократическая система, Рухолла Хомейни, Али Хаменеи.

Kirish.

Islom inqilobidan keyin Eron siyosiy tizimi evolyusiyasi va transformasiyasi xalqaro va mahalliy ekspert doiralari tomonidan ilmiy muammo sifatida atroflicha tadqiq etilmoqda. Mazkur ilmiy muammoni O'zbekiston, Eron, shuningdek, Rossiya hamda G'arb davlatlari olimlarining tadqiqotlari asosida kompleks o'rganish Eronning diniy va dunyoviy hokimiyat o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning muhim jihatlarini aniqlashga hamda mintaqaviy va global jarayonlarga ta'sirini tushunishga imkon beradi. Hozirda Eron jahon siyosatining muhim ishtirokchisi bo'lib qolayotgani va ayni payt mintaqaviy kuch sifatida namoyon bo'layotgani, O'zbekiston bilan siyosiy, savdo-iqtisodiy hamda investision hamkorlik aloqalari tobora rivojlanib borayotgan bunday sharoitda ushbu sohadagi tadqiqotlar muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Hozirgi vaqt sharqshunoslik sohasida Eronning “yangi to‘lqin” diniy-siyosiy modernizmi sifatida taqdim etilayotgan konservatorlar va ularga muxolif islohotchilar mafkuralarining asosiy parametrlari hamda islom inqilobidan keyin teokratik davlat tuzumini shakllantirish jarayoni etarli darajada o‘rganilmagan.

Asosiy qism.

Eron Islom Respublikasining siyosiy tizimi teokratik prinsiplari va respublika elementlari uyg‘unlashgan o‘ziga xos tuzilishi bilan tadqiqotchilar diqqat-e’tiborini o‘ziga jalb etmoqda. Bunday uyg‘unlik Eronni bugungi siyosiy voqelik sharoitida faoliyat yuritayotgan teokratik davlatning yorqin namunasiga aylantirdi. Islom inqilobi natijasida 1979-1989-yillar mobaynida Eronda “Veloyate fakih” konsepsiyasini joriy etish, ruhoniyyat va zamonaviy demokratik institutlarning o‘zaro uyg‘unlashgan boshqaruv modelini yaratish orqali tarixan mamlakatda qaror topgan an’anaviy davlat tuzilishini tubdan o‘zgartirdi.

Islom inqilobidan keyin Eronda islom respublikasi barpo etilishi ilmiy jamoatchilikda ushbu davlatning siyosiy tuzilishini ham, islom dinining hokimiyat shakllanishidagi rolini ham o‘rganishga qiziqishni kuchaytirdi. Mazkur ikki yo‘nalish eronshunoslik doirasida, ayniqsa, 1980-yillarda Eronning rivojlanish jarayonlari mamlakat siyosiy rahbariyatining xususiyatlari nuqtai nazaridan ko‘rib chiqilgan.

Islom inqilobidan keyin Eron siyosiy tizimi evolyusiyasi va transformasiyasiga oid ilmiy muammolarga bag‘ishlangan Semyon Agaev, Aleksandr Lukoyanov, Igor Dobroviskiy, Elena Doroshenko, Zaven Arabadjyan kabi rossiyalik olimlarning tadqiqotlarida mamlakat siyosiy tizimida teokratiya va respublika elementlari mujassamlashganligi, oliy hokimiyat Oliy rahbar qo‘lidaligi va barcha siyosiy institutlar faoliyati ruhoniyyatning to‘liq nazorati ostida bo‘layotgani amaldagi davlat tuzumining barqarorligini ta‘minlaydi, ammo demokratik erkinliklar cheklanadi deb ta‘kidlaydilar. Shuningdek, din peshvolari “veloyate fakih” prinsipi asosida Eron davlat boshqaruv tizimiga bevosita ta‘sir ko‘rsatish imkoniga ekanligi zikr etiladi. Eron davlat boshqaruvida ruhoniyyatning ustuvorligi natijasida mamlakatda din va siyosatning o‘zaro chambarchas bog‘lanishiga olib keldi hamda liberal islohotlar o‘tkazilishini murakkablashtirdi.

Islom inqilobidan keyin Eron siyosiy tizimida yuz bergan transformasiya boshqaruvning teokratik va dunyoviy elementlarini birlashtirishning yangicha mexanizmini yaratdi. Teokratik tizim samarali faoliyat ko‘rsatishi uchun Ekspertlar kengashi, Kuzatuv kengashi, Maqsadga muvofiqlik kengashi kabi asosiy organlarni o‘z ichiga olgan keng qamrovli institusional tuzilma yaratilgan. Bu tizim zamonaviy davlatchilikning rasmiy atributlarini saqlab qolgan holda boshqaruvning teokratik prinsipini amalga oshirish uchun institusional asos yaratadi.

1970-1980-yillarda amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotlarda Oliy rahbar R.Xumayniy g‘oyasi asosida Eronda teokratik siyosiy davlat boshqaruv tizimi shakllantirilgani mamlakatning eng yangi tarixidagi asosiy voqea deb qayd etiladi. Shuningdek, o‘sha davrda shoh Muhammadrizo Pahlaviyning monarxik tuzumi ichki siyosiy kursning og‘ishi va ichidan emirilishi mamlakatda islom inqilobi uchun qulay shart-sharoitlar yaratgani hamda R.Xumayniyning mafkuraviy platformasi shakllanishiga bazis bo‘lib xizmat qilgan. Ayniqsa, R.Xumayniyning oddiy eronliklarning ko‘ngliga xush keladigan ichki va tashqi siyosat borasidagi bayonotlari xalq orasida Oliy rahbar sifatidagi imijini mustahkamladi[1,2,3,4].

Faik Nodirov, Lana Ravandi-Fadai, Nail Usmonov kabi olimlarning ilmiy ishlarida Eron jamiyatining ijtimoiy-siyosiy tuzilishidagi jiddiy o‘zgarishlar bilan kechgan 1960-1980 yillar tarixiy-siyosiy jihatdan tadqiq etilgan. Bu mualliflarning ta‘kidlashicha, 1980-yillarning o‘rtalaridan boshlab siyosiy jarayonning mohiyatini belgilovchi qarorlar hukmron shia ruhoniylari doirasida, ulardagi siyosiy oqimlarning o‘zaro ta‘siri jarayonida ishlab chiqilgan[5,6,7].

Biroq ayrim tadqiqotchilar 1979-yilda Eronda amalga oshirilgan siyosiy transformasiyani davlat to‘ntarishi sifatida baholab, uni islom inqilobi emas, balki 1905-yilda ushbu mamlakatda boshlangan konstitusiyaviy islohotlarning evolyusion yakuni deb xulosa qiladilar. Ushbu mulohazaning dalili sifatida Eronda XX asr boshlarida ishlab chiqilgan normalar ruhoniyyat boshqaruvi davrida qonun sifatida mustahkamlangani ta‘kidlanadi[8]. Shu o‘zanda Elena Doroshenko XIX asr oxiri – XX asr boshlaridagi Eronda keng tarqalgan ijtimoiy-siyosiy fikrning g‘oyaviy negizi Eron islom inqilobi mafkurasini shakllantirishga asos bo‘lganini zikr etadi[9].

Zaven Arabajyan Erondagi islohotchilik harakati va mamlakatni modernizasiya qilishga qaratilgan dasturlarni o‘rganar ekan, islohotchilikning yangi konseptual g‘oyasi vujudga kelishi Eron jamiyatining rivojlanishi kapitalistik shaklga transformasiyasi zaruriyati bilan bog‘liqligini ko‘rsatadi[10]. Ma‘lum bo‘lishicha, Erondagi ijtimoiy-siyosiy modernizm nazariyasining tarafdorlari bo‘lgan nufuzli islohotchilar

bloki va ruhoniyyat vakillari mamlakatni yangi diniy-siyosiy an'analar o'zanida ijtimoiy transformasiya qilish va demokratik islohotlarni amalga oshirish uchun mafkuraviy zamin tayyorlashda katta rol o'ynagan.

Erondagi diniy-siyosiy modernizmning bazisini shakllantiruvchi islom inqilobining nazariy asoslari hamda diniy-siyosiy konsepsiyalari Aleksandr Lukoyanovning "Eronda ijtimoiy taraqqiyotning islom konsepsiyalari" va "Zamonaviy shia mafkuraviy-siyosiy oqimlari" mavzusidagi ilmiy tadqiqotlarida tizimli tahlil uslubida batafsil ochib berilgan[11, 12]. Qayd etilishicha, 1979-1989-yillar mobaynida Eron taraqqiyotining teokratik modeli nazariyotchilarning konseptual g'oyalari ikki asosiy yo'nalishda: o'ng (radikal konservatorlar – Ruhulloh Xumayniy, Murtazo Motahhariy, Ali Xomana'iy) diniy-siyosiy modernizm hamda so'l (mo'tadil konservatorlar – Mahdiy Bozorgon, Muhammadkozim Shariatmadoriy, Ali Shariatiy) shia ta'limotlari ustuvorligida rivojlangan. Erondagi diniy-siyosiy an'analarning konseptual g'oyalari tadqiqi natijasida xulosa qilinishicha, mazkur (o'nglar va so'llar) yo'nalishlarning barcha nufuzli vakillari Eronda "Islom respublikasi boshqaruv modeli"ni o'rnatish hamda jamiyat hayotining barcha jabhalarini diniy normalarda tartibga solish zarurligi borasida hamfikir bo'lgan. Biroq ekspertlarning nuqtai nazaricha, Erondagi diniy-siyosiy modernizmning mazkur vakillari o'rtasida hokimiyat legitimligi va legalligini ta'minlashda jiddiy mafkuraviy bo'linish va istiqbolda mamlakat teokratik tizimida hokimiyat uchun keskin kurash keltirib chiqarishi mumkin[13, 14, 15].

Solih Aliev, Anna Fedoseenkova, Nikita Filin, Lyudmila Polonskaya, Nina Mamedova, Aleksandr Kuznesov, Vera Klyashtorina kabi rossiyalik olimlar islom inqilobidan keyin Eron siyosiy tizimi evolyusiyasi va transformasiyasini tadqiq etish doirasida modernizm nazariyasidan siyosiy tizimni shakllantirishda (1979-1989-yillar), shuningdek, jamiyatda liberal islohotlarni amalga oshirishda (1990-2005-yillar) foydalanilganligini batafsil tahlil qilib, Eron taraqqiyoti teokratik modelining diniy-siyosiy mafkurasini va uni tatbiq etish uchun mamlakatdagi ijtimoiy-siyosiy shart-sharoitlarni yaratish uchun nufuzli ruhoniyyat vakillarining faoliyatini ochib beradi[16, 17, 18, 19, 20, 21].

Qayd etilishicha, XX asrning 70-yillarida Eron diniy-siyosiy mafkurasini tatbiq etish uchun mamlakatdagi ijtimoiy-siyosiy shart-sharoitlarni yaratish yo'lidagi sa'y-harakatlar natijasida R.Xumayniyning teokratik davlat modeli g'oyasini qo'llab-quvvatlovchi radikal kayfiyatdagi tarafdorlari soni keskin oshdi. Shundan kelib chiqib, yuqorida zikr etilgan ayrim rossiyalik olimlar mamlakatda shoh Muhammadrizo Pahlaviy tuzumini ag'darishga etarli shart-sharoitlar, shu jumladan, R.Xumayniyning inqilob etakchisi sifatida qabul qilish uchun xalq tayyor bo'lgan degan g'oyani ilgari suradilar[23].

Eronda diniy-siyosiy modernizm g'oyalari paydo bo'lishining ijtimoiy-siyosiy shart-sharoitlarini tahlil qilishda "Eronning modernizatsiya modeli" [22] mavzuidagi maqola muhim o'rin tutadi. Xususan, Eron jamiyatining ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy sohalarining o'ziga xos rivojlanishi XX asr o'rtalari mamlakatda "diniy-siyosiy modernizatsiya" hamda "islomiy taraqqiyot yo'li" konsepsiyalari paydo bo'lishiga olib kelgani qayd etiladi. Mazkur o'zanda Eron shoh tuzumi siyosiy elitasi davlatni modernizatsiya qilish modelini ishlab chiqish jarayonida diniy-siyosiy normalar bo'yicha rivojlanish va G'arb liberalizm tamoyillari asosida islohotlarni amalga oshirish o'rtasida muvozanatni ta'minlay olmaganligi ta'kidlanadi.

Shu nuqtai nazardan tadqiqotchilar xulosa qilishicha, tarixan va zamonaviy davrda eronliklarning ommaviy siyosiy tafakkurini shakllantirishda shia mazhabidagi "Imom boshqaruvi konsepsiyasi" muhim o'rin tutadi. Shuningdek, Eronda siyosiy hokimiyat uchun kurashda sinfiy va ijtimoiy omillardan ko'ra mazkur "Imom boshqaruvi konsepsiyasi" asosiy omil ekanligini V.Klyashtorina, V.Malushkov, K.Xromova, L.Polonskaya va A.Vafa ham o'z ilmiy ishlarida Ali Shariatiy, Husayn Nosir va Jalol Ahmad kabi diniy-siyosiy modernizmning taniqli vakillari yondashuvlarini tahlil qilish asosida tasdiqlaydi[24, 25, 26, 27].

Xulosa.

Eronning ichki va tashqi siyosati, mamlakatdagi ijtimoiy-siyosiy jarayonlar sharqshunos olimlarning tadqiqotlari mavzui bo'lmoqda. Ular tarix va siyosiy fanlarga oid qator tadqiqotlarda o'z aksini topmoqda. O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, xorijiy sharqshunoslikda diniy-siyosiy modernizmning kelib chiqishi, mohiyati va rivojlanish bosqichlari o'zgacha rakursda o'rganiladi va tizimli tahlil qilinadi. Ushbu masala G'arb davlatlari tarixchilari tomonidan atroflicha yoritilgan. Rossiya sharqshunosligi Erondagi siyosiy modernizmni, uning XX asr oxiri – XXI asr boshida rivojlanishining yangi bosqichini o'rganishga etarli darajada e'tibor qaratmagan. Rossiyalik olimlar Eron Islom Respublikasi rivojlanishining turli tarixiy bosqichlarida kuzatilgan mamlakatdagi ichki siyosiy jarayonlar va davlat hokimiyati strukturasi atroflicha o'rganishgan. 1979-yilgi islom inqilobining sabablari va oqibatlari, Eronning diniy va konstitusiyaviy asoslari, shuningdek, 1980-2000-yillardagi ayrim davlat arboblari va turli siyosiy guruhlarining siyosiy qarashlari tadqiq etilgan. Ular Eronning islom inqilobigacha bo'lgan tarixida davlat hokimiyatini legitimlashtirish va legallashtirishning asosiy shakllarini ko'rsatadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Авдеева Л.Е. Иранская революция 1978–1979 гг.: причины и уроки. — М.: Наука, 1989. — 557 с.;
2. Агаев С.Л. Иран в прошлом и настоящем. М, 1981. 271 с.;
3. Агаев С.Л. Иранская революция, США и международная безопасность: 444 дня в заложниках. М.: Наука, 1986. — 350 с.;
4. Агаев С.Л. Рухолла Мусави Хомейни // Вопросы истории, 1989, №6. С. 79-100.
5. Надиров Ф.С. Политический процесс и политические партии в Иране во второй половине XX века. Диссертация на соискание ученой степени канд. полит, наук. М., 1991;
6. Раванди-Фадаи С.М. Политические партии и группировки в Иране. Диссертация на соискание ученой степени канд. ист. наук. М., 2002;
7. Усманов Н.Н. Система власти и исламское гражданское общество в современной теократии (На примере Исламской республики Иран). Диссертация на соискание ученой степени канд. полит, наук по специальности 23.00.02. Казань, 2004. 183 с.
8. Добровицкий И.В. Политическая трансформация государств традиционного типа: теоретические основы и практика политического процесса (на материалах Ирана). Диссертация канд. полит, наук по специальности 23.00.02. М., 2006.
9. Дорошенко Е.А. Шиитское духовенство в двух революциях: 1905-1911 и 1978-1979 гг. — М.: Институт востоковедения РАН, 1998. - 240 с.
10. Арабаджян З.А. Иран: Власть, реформы, революция (XIX — XX века). — М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. — 127 с.
11. Лукоянов А.К. Исламские концепции общественного развития в современном Иране. Специальный бюллетень. М., ИВРАН, 1989.
12. Лукоянов А.К. Современные шиитские идейно-политические течения. Автореф. ... канд. ист. наук.- М., 1988.
13. Лукоянов А.К. Ислам в современной политике стран Востока (конец 70- начало 80-х гг. XX в.). М., 1986;
14. Лукоянов А.К. Исламизация в Иране (Проблема власти) // Мусульманские страны религия и политика в (70-80-е гг.). М., 1991;
15. Лукоянов А.К. Исламская революция. Иран - опыт первый 1979-2009. М., 2010, 396 с.
16. Федосеев А.Н. Религиозно-политический модернизм в современном Иране // Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 2011. 227 с.;
17. Филин Н.А. Социально-историческое развитие Исламской Республики Иран (1979 -2008 гг.): факторы устойчивости государственной власти. // Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 2009. 776 с.;
18. Полонская Л. Р. Современные мусульманские идейные течения // Ислам: проблемы идеологии, права, политики и экономики. М., 1985. С. 6 – 26.;
19. Мамедова Н.М. Тенденции к демократизации во внутривосточной жизни Исламской республики Иран // Иран: ислам и власть. М., 2002. С. 52- 63.;
20. Мамедова Н.М. Проблемы модернизации и либерализации экономической системы Ирана. // Ближний Восток и современность. №2. М., 1996, стр. 86-97.;
21. Мамедова Н.М. Тернистый путь трансформации исламской государственности // Азия и Африка сегодня. №1. М., 2004. С. 14-18.
22. Мамедова Н. Иранская модель модернизации // «Мировая экономика и международные отношения», 2008 г., № 7, С. 69–81.
23. Алиев С. Рухолла ал-Мусави ал-Хомейни // Азия и Африка сегодня, 1988, № 10. С. 20- 25.
24. Кляшторина В.Б. Иран 60—80-х годов: от культурного плюрализма к исламизации духовных ценностей: (Идеология, политика, литература).— М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1990.— 207 с.;
25. Малушков В.Т., Хромова К.А. Поиски путей реформации в исламе: опыт Ирана. М., 1991.;
26. Полонская Л.Р., Вафа А.Х. Восток: идеи и идеологии: (критика буржуазных и мелкобуржуазных концепций «третьего пути» развития). Акад. наук СССР, Ин-т востоковедения. - Москва : Наука, Главная редакция восточной литературы, 1982. - 255 с.;
27. Кузнецов А.А. Шиизм: от эмира правверных до аятоллы Хомейни. Москва: МГИМО-Университет, 2013. 254 с.